

Requisitos Funcionais - Diagrama Além da Visão (DAV)

Interfaces do Sistema

RF1 - Interface Interativa para Criação de Diagramas Entidade-Relacionamento

O sistema deve oferecer uma interface intuitiva que permita ao usuário criar diagramas de forma interativa, utilizando menus, botões e formulários para facilitar a construção e edição dos diagramas.

RF2 - Interface Visual para Exibição de Diagramas Entidade-Relacionamento

O sistema deve fornecer uma interface visual que permita ao usuário visualizar, explorar e interagir com os diagramas de forma clara e intuitiva.

Recursos de Acessibilidade

RF3 - Navegação por Teclado

Os usuários devem conseguir navegar pela interface interativa usando o teclado.

RF4 - Retorno Audível

O sistema deve fornecer narração de menus, textos, botões e campos por síntese de voz ou leitor de tela para a interface interativa.

RF5 - Atalhos de Teclado

Atalhos de teclado devem ser disponibilizados para facilitar a navegação e a interação com o sistema.

RF6 - Compatibilidade do Retorno Audível e da Navegação via Teclado com a Interface Interativa

O retorno audível e a navegação via teclado devem ser totalmente compatíveis com a interface interativa, garantindo que todas as funcionalidades estejam acessíveis por meio do teclado e com a devida narração audível.

Não Distinção entre Usuários

RF7 - Configuração Universal

O sistema não deve impor uma configuração específica para um tipo de usuário. Todas as opções de acessibilidade, navegação e interfaces devem ser acessíveis a todos os usuários.

Estrutura e Telas

RF8 - Tela Inicial

RF8.1 - Introdução: A tela inicial deve apresentar uma breve introdução ao sistema, destacando seus objetivos e motivações.

RF8.2 - Opções de Acesso: A tela inicial deve oferecer opções para acessar o sistema como convidado, realizar cadastro ou efetuar login.

RF8.3 - Suporte à Navegação: A tela inicial deve fornecer informações e orientações sobre a navegação na plataforma, facilitando o uso por novos usuários.

RF8.4 - Cadastro de Usuários: A tela inicial deve permitir que os usuários forneçam suas informações para realizar o cadastro no sistema.

RF8.5 - Recuperação de Senha: A tela inicial deve possibilitar a recuperação de senhas esquecidas, solicitando as informações necessárias para o processo.

RF9 - Menu de Navegação

O menu de navegação deve estar presente em todos os menus do sistema e fornecer opções claras de navegação para o usuário.

RF9.1 - Botões de Navegação: Deve fornecer botões que permitam retornar ao menu inicial ou voltar à opção anterior, garantindo a navegação eficiente entre as telas.

RF9.2 - Botão de Ajuda: Deve incluir um botão dedicado para acessar a leitura do texto de ajuda, auxiliando o usuário na compreensão das funcionalidades.

RF10 - Menu Inicial

O menu inicial deve centralizar as principais funcionalidades do sistema, permitindo ao usuário acessar, criar e configurar os elementos essenciais.

RF10.1 - Meus Diagramas: Deve oferecer botões para criar novos diagramas, listar os diagramas existentes e disponibilizar opções para editar ou visualizar detalhes de cada diagrama.

RF10.2 - Configuração da Síntese de Voz: Deve permitir a configuração dos parâmetros da síntese de voz, ajustando-a para atender às necessidades específicas do usuário.

RF11 - Menu de Criação de Diagramas Entidade-Relacionamento

O menu de criação de diagramas Entidade-Relacionamento deve oferecer todo o fluxo necessário para a construção do diagrama, garantindo que o usuário possa realizar todas as etapas de forma acessível e intuitiva.

RF11.1 - Criação de Entidades

Deve permitir a criação de entidades no diagrama, oferecendo opções para definir seus nomes e propriedades específicas.

RF11.2 - Criação de Atributos

Deve permitir que o usuário adicione atributos às entidades, com opções para configurar suas características, como tipos de dados.

RF11.3 - Criação de Relacionamentos

Deve permitir a definição de relacionamentos entre as entidades, especificando suas cardinalidades e outros aspectos relevantes.

RF11.4 - Leitura dos Elementos do Diagrama

Deve oferecer funcionalidade para leitura dos elementos do diagrama, tanto de forma individual (entidades, atributos e relacionamentos) quanto coletiva (estrutura completa do diagrama).

RF12 - Estrutura de Navegação

A estrutura de navegação deve ser linear, organizada em níveis hierárquicos. Cada nível deve apresentar um número limitado de opções para facilitar a interação do usuário e assegurar acessibilidade.